

УДК

DIETOTERAPIA W CHOROBAH SKÓRY: TRĄDZIK, TRĄDZIK RÓŻOWATY I ŁUSZCZYCA

ANASTASSIYA MARTSINOVSKAYA

lekarz dermatolog-wenerolog, dietetyk

kandydat nauk medycznych

Warszawa, Polska

Abstrakt: Choroby skóry, takie jak trądzik, trądzik różowaty i łuszczyca, mają wieloczynnikową etiopatogenezę obejmującą zaburzenia immunologiczne, hormonalne i metaboliczne. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na wpływ diety na przebieg tych chorób. Dietoterapia może wspierać leczenie farmakologiczne, łagodząc stan zapalny, stres oksydacyjny oraz wpływając na mikrobiom jelitowy i odporność.

Słowa kluczowe: dieta przeciwzapalna, mikrobiom, trądzik, łuszczyca, trądzik różowaty, witamina D, cynk, kwasy omega-3, dieta śródziemnomorska.

Skóra jest największym narządem człowieka i pełni funkcję bariery ochronnej oraz immunologicznej. Zaburzenia jej funkcjonowania często są odzwierciedleniem ogólnego stanu zdrowia. Wspólnym mianownikiem wielu chorób dermatologicznych jest przewlekły stan zapalny. Badania ostatnich lat pokazują, że sposób żywienia może modulować procesy zapalne, nasilenie stresu oksydacyjnego i skład mikrobioty jelitowej. Odpowiednio dobrana dietoterapia stanowi ważne uzupełnienie leczenia i profilaktyki chorób skóry.

1. Trądzik a dieta

Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną skóry. W literaturze naukowej dyskutowana jest możliwa zależność między sposobem żywienia a nasileniem objawów, jednak dokładny wpływ poszczególnych produktów nadal pozostaje przedmiotem badań.

Niektóre publikacje sugerują, że żywność o wysokim indeksie glikemicznym, nadmiar nabiału czy produktów wysoko przetworzonych mogą u części osób wpływać na nasilenie zmian trądzikowych poprzez modulację gospodarki hormonalnej (insulina, IGF-1, androgeny). Wyniki te nie są jednak jednoznaczne i reakcja organizmu może być indywidualna.

Optymalne postępowanie obejmuje dietetyczne prowadzenie z wykorzystaniem dzienniczka żywieniowego, co pozwala określić indywidualne czynniki wyzwalające i ocenić wpływ diety na stan skóry. Zbilansowana dieta bogata w warzywa, owoce, błonnik i antyoksydanty wspiera redukcję stanu zapalnego i ogólną kondycję skóry.

2. Łuszczyca – rola dietoterapii i mikroelementów

Łuszczyca (psoriasis) jest chorobą zapalną związaną z nadaktywnością limfocytów T i zwiększoną produkcją cytokin IL-17, IL-23 i TNF- α . Dieta przeciwzapalna i kontrola masy ciała mogą zmniejszyć nasilenie objawów.

Kwasy omega-3, obecne głównie w rybach i owocach morza (EPA, DHA), wykazują działanie przeciwzapalne poprzez ograniczenie syntezy leukotrienów i prostaglandyn prozapalnych. Naturalne źródła pokarmowe są preferowane w stosunku do suplementów diety.

Witamina D odgrywa istotną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej i procesów keratynizacji, jednak suplementację należy rozważać wyłącznie po potwierdzeniu niedoboru w badaniach laboratoryjnych.

Cynk i selen wspierają aktywność enzymów antyoksydacyjnych (np. glutation-peroksydazy) i mogą stanowić element terapii wspomagającej.

Dieta śródziemnomorska, bogata w warzywa, produkty pełnoziarniste, oliwę z oliwek i ryby morskie, sprzyja redukcji stanu zapalnego i może łagodzić objawy łuszczycy.

3. Trądzik różowaty (rosacea) – rola diety i czynników drażniących

Trądzik różowaty (trądzik różowaty, rosacea) ma inny mechanizm niż łuszczyca. Tutaj kluczowe znaczenie mają reakcje naczyniowe, neurogenne i immunologiczne.

Niektóre produkty działają jako silne triggerzy (czynniki wyzwalające):

- ostre przyprawy (chili, papryczki, pieprz cayenne, bakłażan, czerwony pieprz),
- alkohol,
- gorące napoje (kawa, herbata),
- produkty bogate w histaminę (wino, dojrzewające sery, pomidory, szpinak, czekolada),
- substancje z cynamonem i cytrusami (aldehyd cynamonowy).

Te produkty aktywują kanały TRPV1 i nasilają zaczerwienienie skóry oraz uczucie pieczenia.

Z kolei dieta śródziemnomorska, bogata w kwasy omega-3, warzywa, owoce i oliwę z oliwek, może działać ochronnie, zmniejszając nasilenie reakcji zapalnych.

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że osoby przestrzegające zasad diety śródziemnomorskiej miały mniejsze ryzyko wystąpienia rosacea.

4. Podsumowanie

Dietoterapia nie zastępuje leczenia farmakologicznego, ale może znacząco wspierać jego skuteczność.

- W przypadku łuszczycy najbardziej zalecana jest dieta śródziemnomorska, która wykazuje działanie przeciwzapalne, sprzyja redukcji masy ciała i poprawia ogólny stan skóry. Dodatkowo zaleca się korektę niedoboru witaminy D (wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych) oraz włączenie do diety ryb i owoców morza jako naturalnych źródeł kwasów omega-3.

- Przy trądziku różowatym kluczowe jest unikanie produktów-triggerów, które nasilają rumień i stan zapalny, oraz wspieranie równowagi mikrobiomu jelitowego.

- U pacjentów z trądzikiem pospolitym szczególne znaczenie ma indywidualne podejście dietetyczne z wykorzystaniem dzienniczka żywieniowego oraz dieta bogata w antyoksydanty, błonnik i produkty roślinne.

Wspólnym czynnikiem wpływającym na zdrowie skóry we wszystkich chorobach dermatologicznych pozostaje styl życia - odpowiednia ilość snu, regularna aktywność fizyczna oraz redukcja stresu.

BIBLIOGRAFIA

1. Melnik B.C. Nutrition in acne: current status and future directions. *Dermatoendocrinol.* 2012; 4(1): 20-32.
2. Meixiong J, Ricco C, Vasavda C, Ho B. Diet and acne: A systematic review. *JAAD International.* 2022; 7(2): 95-112.
3. Salem I. et al. The gut microbiome as a major regulator of the gut-skin axis. *Front Microbiol.* 2018; 9: 1459.
4. Balbás J. et al. Use of omega-3 fatty acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis. *J Dermatolog Treat.* 2011; 22(3): 133-137.
5. Zuccotti G. et al. Nutritional strategies for psoriasis: current scientific evidence. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2018; 22(24): 8537-8551.
6. Wolters M. Diet and psoriasis: experimental data and clinical evidence. *Br J Dermatol.* 2019; 181(6): 1156-1167.
7. Li T. et al. Association between diet and rosacea: a systematic review. *Front Nutr.* 2022; 9: 836025.
8. Holmes A. et al. Diet and rosacea: role of dietary change in management of rosacea. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2021; 14: 249-259.
9. Lallas A. et al. Role of lifestyle and diet in the course of rosacea. *J Cosmet Dermatol.* 2023; 22(8): 1951-1960.
10. Meixiong J., Ricco C., Vasavda C., Ho B. Diet and acne: A systematic review. *JAAD International.* 2022; 7(2): 95-112.